

MODUL V AKADÉMIA TOOLS4CAP

ÚLOHA INOVATÍVNYCH KVANTITATÍVNYCH NÁSTROJOV PRI ROZVOJI ZELENEJ ARCHITEKTÚRY A EKOLOGICKÝCH SCHÉM SPP

Správa o najdôležitejších aspektoch

Úvod

Účinné uplatňovanie nástrojov modelovania zohráva kľúčovú úlohu pri vypracúvaní **inkluzívnych a spoľahlivých strategických plánov SPP, ktoré sú v súlade s novým modelom realizácie. Tento prístup** sa presúva od dodržiavania predpisov k výkonnosti, mení sa rovnováha zodpovednosti a vyžadujú sa prispôsobené vnútroštátne intervencie na základe konkrétnych potrieb. V tejto súvislosti tieto nástroje poskytujú analytický základ potrebný na vytvorenie adaptabilných a transparentných národných stratégií, ktoré úspešne plnia nadradené ciele EÚ.

Táto správa vychádza z práce [Akadémie Tools4CAP - Modul V](#), ktorej cieľom bolo poskytnúť jasné usmernenie k používaniu modelov a zároveň analyzovať ich hlavné výhody, obmedzenia a prekážky pri ich implementácii. Okrem toho bolo cieľom tohto modulu ukázať ich praktické využitie v rámci strategických plánov SPP prostredníctvom reálnych scenárov a prípadových štúdií z Holandska a francúzskeho regiónu Occitanie

ORGANIZÁTOR:

26. JÚNA 2025

ONLINE

39 ÚČASTNÍKOV z 17 KRAJÍN

(Verejné orgány, riadiace orgány, výskumní pracovníci, inovátori a iné zainteresované strany z poľnohospodárskeho sektora)

PREZENTÁCIE A ZÁZNAMY [TU](#)

Ak sa zobrazí táto ikona, kliknutím na ňu zobrazíte prezentáciu

Ak vidíte túto ikonu, kliknite na ňu a pozrite si video

Hlavné body modulu

Prezentácia [modulu V](#) Akadémie Tools4CAP, ktorú organizovalo Európske združenie pre inovácie v miestnom rozvoji ([AEIDL](#)), bola špecificky venovaná predstaveniu nástrojov modelovania a prognózovania, ktoré sú spojené s inovatívnymi kvantitatívnymi metódami pre ekologické schémy a zelenú architektúru pre analýzu vplyvu strategických plánov SPP. Prezentácia modulu sa uskutočnila 26. júna 2025 online, na ktorú sa prihlásilo 39 odborníkov zo 17 krajín.

Tento modul je výsledkom práce, ktorú vykonal [Wageningen Social & Economic Research](#) (WUR), ako sa podrobne uvádza v správe [Metodické usmernenia](#), ktorej cieľom je povzbudiť koncových používateľov, aby uplatňovali nástroje modelovania počas navrhovania a realizácie strategických plánov SPP

Používanie vhodných modelovacích nástrojov zohráva rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní účinnosti a inkluzívnosti strategických plánov SPP a zosúladovaní plánov s požiadavkami nového modelu realizácie, vytváraní robustných, prispôsobivých a transparentných strategických plánov SPP zosúladených s cieľmi celej EÚ.

Ana González z Wageningen Social & Economic Research zdôraznila, že nástroje modelovania ponúkajú kvantitatívne poznatky, ktoré nám môžu pomôcť **lepšie pochopiť komplexné vzťahy medzi ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi aspektmi** vrátane kľúčových kompromisov. To je nevyhnutné pre integrovaný prístup k tvorbe politik. Pre "informatívnu" aplikáciu je tiež nevyhnutné, aby modely reprezentovali kľúčové premenné a ich interakcie v rámci posudzovaného systému, čo si niekedy vyžaduje kombináciu ekonomických poznatkov, agronomických znalostí atď. Ak je to relevantné, nástroje (používané samostatne alebo v ich kombinácii) by mali pokrývať všetky fázy dodávateľského reťazca a správne odrážať dynamiku trhu. V čo najväčšej miere by sa malo zohľadniť aj správanie/rozhodnutia poľnohospodárov a miestne podmienky.

Tento modul je súčasťou [Akadémie Tools4CAP](#), ktorej cieľom je poskytnúť rámec pre budovanie kapacít a vzájomné učenie sa s cieľom vytvoriť atraktívny a na mieru šitý program odbornej prípravy, ktorý by spĺňal potreby koncových používateľov. [Tools4CAP](#), ktorý koordinuje [ECORYS](#), je projekt začlenený do programu Horizont, na ktorom sa podieľa 21 partnerských organizácií z 18 krajín EÚ s vysokými odbornými znalosťami v oblasti hospodárskych, environmentálnych, klimatických a sociálnych otázok, nových zdrojov údajov a monitorovacích technológií, ako aj v oblasti zapojenia zainteresovaných strán, sociálnych a environmentálnych údajov a ukazovateľov súvisiacich s dobrými životnými podmienkami zvierat v kontexte poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Všeobecný prehľad: Nástroje modelovania

Ana González

Wageningen Social & Economic Research

Usmernenia uvedené v piatom module a načrtnuté v tomto dokumente boli vypracované v rámci úlohy [Screening a vývoj inovatívnych kvantitatívnych nástrojov](#). Niektoré z týchto nástrojov boli vybrané na implementáciu v prípadových štúdiách realizovaných [v laboratóriu replikácie: demonštrácia, podpora adaptácie a prevzatie](#).

V kontexte Tools4CAP sa označenie "nástroje modelovania" vzťahuje na **súbor matematických/ekonometrických modelov a metódik analýzy na vykonávanie hodnotení SPP ex ante a ex post**, ktoré vytvárajú kvantitatívne dôkazy založené na štatistických údajoch. Tieto nástroje zohrávajú kľúčovú úlohu, pretože poskytujú metodiku na vykonávanie predbežného hodnotenia potenciálneho vplyvu alternatívnych politických opatrení, ako aj na strednodobé hodnotenia a následné hodnotenia. Stručne povedané, **úlohou týchto nástrojov je poskytnúť kvantitatívne poznatky, ktoré pomôžu tvorcom politik pochopiť potenciálne vplyvy, ako aj doterajšie vplyvy**, a tým im umožnia prijímať informovanejšie politické rozhodnutia.

Usmernenia predstavené počas modulu boli pripravené tak, že sa venovala osobitná pozornosť praktickým aspektom ich používania s cieľom ilustrovať potenciálny prínos pre proces tvorby politik. Hlavný dôraz však kladie na zdieľanie kľúčových poznatkov, ktoré by mohli pomôcť pri uvažovaní o vykonaní podobného typu analýzy.

Hoci žiadny nástroj nedokáže riešiť všetky politické otázky, správne používanie modelovacieho nástroja môže významne podporiť adaptívne riadenie. Modelovacie nástroje umožňujú tvorcom politik predvídať trendy, simulovať vplyvy politik a vyhodnocovať rôzne scenáre, čím sa zlepšuje súdržnosť, legitimita a transparentnosť CSP.

Ana González, WUR

ŠIROKÁ KATEGÓRIA	OPIS	NÁSTROJE
Nástroje na modelovanie vo veľkom meradle	Kvantitatívne modely, ktoré sa primárne zameriavajú na simuláciu scenárov, intervencií alebo vplyvov. V kontexte Tools4CAP sa rozsiahle modely vzťahujú na modely, ktoré sú celoeurópske alebo globálne, vrátane podrobností na úrovni členských štátov	<ul style="list-style-type: none"> AGMEMOD CAPRI GLOBIOM MAGNET MITERRA-Europe
Nástroje na modelovanie v malom meradle	Heterogénny súbor nástrojov. Zahŕňa aj simulačné modely. V niektorých prípadoch je ich geografický rozsah obmedzenejší ako v predchádzajúcom prípade, napr. pokrývajú len jednu krajinu. Tieto nástroje majú aj vyššiu úroveň granularity a môžu zahŕňať regióny a/alebo typy poľnohospodárskych podnikov. Do tejto kategórie patria aj modelovacie nástroje, ktoré majú jednoduchšiu štruktúru (napr. kalkulačky založené na programe Excel)	<ul style="list-style-type: none"> Nástroj na simuláciu eko-systému fariem Nástroj na výpočet príjmov farmy založený na FADN FARMDYN Model FAPRI Írsko FARMIS (DE) IMF-CAP KOBALAMI (NL) Nástroj SiTFarm (SI)
Experimentálna ekonomika	Umožňuje vytvárať údaje v kontrolovanom prostredí pre analýzu vzťahov medzi intervenciou, ktorá nás zaujíma, a skutočným správaním ľudí alebo ich deklarovými zámerni	<ul style="list-style-type: none"> Laboratórne experimenty Kontextualizované experimenty v teréne Randomizovaná kontrolovaná štúdia Experiment s diskretnou voľbou (DCE)

Prehľad vybraných nástrojov. Tools4CAP 2024. Výstup 2.3

Ktoré kroky je potrebné dodržiavať pri používaní nástrojov modelovania?

- 1 **Ako začať** – koncoví používatelia definujú politickú/výskumnú otázku a oslovia modelovací tím so správnymi odbornými znalosťami.
- 2 **Spoločné úsilie** – Koncoví používatelia a výskumný tím definujú "dejovú líniu" scenára a dohodnú sa na predpokladoch, ako aj na výstupných ukazovateľoch, ktoré sa budú vytvárať.
- 3 **Spustenie modelu** – Modelovací tím zhromažďuje vstupy, ktoré model potrebuje, simuluje scenár a vytvára výsledky modelu.
- 4 **Validácia** – Výsledky modelu sa poskytnú zainteresovaným stranám na validáciu.
- 5 **Ukončenie** – Spätná väzba poskytnutá zainteresovanými stranami sa použije na doladenie modelovania a vytvorenie konečného súboru výsledkov.

Na záver tohto všeobecného prehľadu sa zdôrazňuje, že **úspešná implementácia modelovacích nástrojov závisí nielen od technických kapacít, ale aj od silnej spolupráce medzi tvorcami modelov a tvorcami politik.** Na dosiahnutie tohto cieľa sú rozhodujúcimi prvkami budovanie kapacít, jasná komunikácia o predpokladoch a výsledkoch, overovanie zainteresovanými stranami a premyslené šírenie informácií.

Experiment diskkrétnej voľby v regióne Occitanie

Pauline Mace
Oréade-Brèche

Pauline Mace (Oréade-Brèche) predstavila tento nástroj a všetky jeho prvky, zložky a možnosti, ktoré predstavuje. DCE poskytuje štruktúrovanú, na dôkazoch založenú metódu na **pochopenie preferencií a správania poľnohospodárov** vo vzťahu k agroenvironmentálnym opatreniam vrátane odhadov ochoty platiť alebo akceptovať špecifické atribúty politiky.

Tento nástroj tiež **zvyšuje transparentnosť, súdržnosť a zapojenie zainteresovaných strán** do politického cyklu, čím stimuluje registráciu v rámci rôznych politických scenárov, podporuje hodnotenie ex ante a navrhovanie cielených intervencií.

	Alternatíva 1	Alternatíva 2	Alternatíva 0
Atribút 1 - Obmedzenia v poľnohospodárstve	Úroveň 1 - mierna (znížené používanie pesticídov)	Úroveň 3 - prísna (žiadne používanie pesticídov)	
Atribút 2 - Trvanie zmluvy	Úroveň 3 - 3 roky	Úroveň 1 - 5 rokov	
Atribút 3 - Výška platby	Úroveň 2 - 150 EUR na hektár	Úroveň 3 - 200 EUR na hektár	Žiadny z návrhov nepovažujem za vhodný – nie som ochotný vstúpiť do systému za týchto podmienok
Vaša voľba:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Základné zložky DCE

Nástroj DCE krok za krokom:

- ✓ Prvým krokom je definovanie cieľa hodnotenia alebo návrhu, určenie kontextu rozhodovania. V rámci tohto kroku je potrebné vypracovať zdokumentovaný výskum, konzultácie a workshopy.
- ✓ Druhým krokom je vypracovanie atribútov a úrovní, identifikácia, spresnenie a overenie atribútov relevantných pre politiku. Hlavné úlohy pre túto etapu sa týkajú prehľadu literatúry, rozhovorov a fokusových skupín.
- ✓ Ďalším krokom je definovanie jeho kľúčových vlastností a ich variácií. To by sa malo uskutočniť ruka v ruku s riadiacim orgánom a, čo je dôležité, prostredníctvom rozhovorov s poľnohospodármi a inými relevantnými zainteresovanými stranami, aby sa uistili, že to pre nich má zmysel.
- ✓ Experimentálny návrh a vytvorenie štatisticky účinných kombinácií úloh a výber metódy zisťovania (opt-out, vynútená voľba atď.). Počas tejto fázy je dôležité používať návrhový softvér, napríklad [Ngené](#), [JMP](#).
- ✓ Návrh, testovanie a zdokonalenie celého nástroja prieskumu s cieľom zabezpečiť jasnosť, konzistentnosť a porozumenie respondentom. Pred spustením sa odporúča otestovať prieskum s malou skupinou poľnohospodárov. Táto skúšobná prevádzka pomôže v prípade potreby upraviť prieskum a zdokonaľiť konečný experimentálny návrh.
- ✓ Vykonajte samotný zber údajov. V tejto fáze sa prieskum zašle poľnohospodárom. Tí si z nami predložených možností vyberú tie, ktoré uprednostňujú. Môže sa to uskutočniť online (čo sa často uprednostňuje) alebo osobne pomocou vyškolených rozhovorov.
- ✓ Posledným krokom je odhad čiastkových úžitkov, modelovanie preferencií a heterogenity (štatistická analýza a závery). Dôležité bude pretransformovať výstupy modelu do použiteľných poznatkov. Pomôcť by mohol ekonometrický softvér (R alebo Stata).
- ✓ Nakoniec by túto metodiku mohlo uzavrieť vypracovanie správ, komunikácia a šírenie zistení pre rozhodovacie orgány a zainteresované strany.

Experiment diskretnej voľby (Discrete Choice Experiment - DCE) je kvantitatívna metóda vyjadrených preferencií, ktorá sa používa na zachytenie toho, ako jednotlivci oceňujú rôzne prvky politiky pri rozhodovaní o zaradení (alebo nezaradení) do systému. Tento nástroj pomáha tvorcom politik pri navrhovaní účinných politických intervencií a optimalizuje ich využívanie.

Pauline Mace, Oréade-Brèche

Otázky, úvahy a obavy týkajúce sa francúzskeho prípadu

Počas priestoru vyhradeného na otázky a odpovede účastníkov bolo vznesených niekoľko otázok, ktoré umožnili hlbšie preskúmanie metodologických a praktických rozmerov francúzskeho prípadu v regióne Occitania a s ním spojeného experimentu diskretnej voľby.

Najvýraznejšie otázky sa týkali **štatistickej robustnosti a interpretácie výsledkov**. Jedna otázka sa týkala ideálneho počtu rozhovorov potrebných na zabezpečenie validity údajov a v odpovedi sa uvádzalo, že *hoci sa odporúča aspoň 100 odpovedí, presný počet sa prispôbuje zložitosti projektu, pričom sa zdôraznila existencia konkrétneho vzorca na jeho výpočet*. Tento vzorec zohľadňuje počet atribútov, ktoré treba odhadnúť, počet úloh výberu na respondenta a počet alternatív na úlohu.

Pokiaľ ide o **hlavné výhody používania DCE pri navrhovaní a hodnotení strategických plánov SPP**,

publikum poukázalo na to, že lepšie pochopenie skutočných preferencií poľnohospodárov, odhad ochoty platiť/akceptovať úpravu výšky platieb alebo lepšie zacielenie a relevantnosť agroenvironmentálnych opatrení sú hlavné vybrané výhody, ktoré by sa mohli používať pri navrhovaní a hodnotení strategických plánov SPP.

Záujem účastníkov vyvolala aj interpretácia úžitkových hodnôt. Objasnilo sa, že *hoci priamy odhad ochoty platiť nebol v tomto prípade cieľom, tieto hodnoty sú kľúčové pre pochopenie relatívnej dôležitosti atribútov, a to aj bez explicitného vyjadrenia v peniazoch*. V skutočnosti sa riešila absencia peňažnej premennej v návrhu s vysvetlením, že hoci je to teoreticky možné, metodologické a kontextové dôvody viedli k jej vynechaniu v prospech realistických a presných výsledkov v rámci rozsahu štúdie.

Simulačný nástroj eko-systému v Holandsku

Roel Jongeneel

Wageningen Social & Economic Research

Remco Schreuder

RVO (Holandská platobná agentúra)

V Holandsku sa intervencia zameriava na **analýzu a rekalibráciu holandského eko-systému, flexibilného a bodového systému odmeňovania**, ktorý je prispôsobený špecifickým vlastnostiam každej farmy. Cieľom systému je prispieť k dosiahnutiu piatich environmentálnych cieľov prostredníctvom 22 ekologických aktivít. Táto štruktúra má **byť flexibilná a spravodlivá a zohľadňovať regionálne rozdiely** a individuálne štruktúry poľnohospodárskych podnikov.

Kľúčová časť tejto práce sa zameriava na stanovenie bodových prahov pre rôzne modely výkonnosti (bronzový -

strieborný - zlatý) a na rozhodovanie o spôsobe rozdelenia bodov medzi päť cieľov v rôznych regiónoch, pričom je podporovaná modelovým rámcom, ktorý kombinuje **FARMDYN** (simuluje rozhodovanie na úrovni farmy a jeho ekonomický vplyv), **AGMEMOD** (projektuje trhové ceny) a **simulátor ekosystému** (vypočítava platby). Tento model umožňuje vyhodnotiť, ako zmeny v koncepcii programu ovplyvňujú účasť poľnohospodárov a výsledky platieb, ale aj keď sa úplná integrácia ešte len vyvíja, ich kombinované použitie už teraz poskytuje cennú podporu pri plánovaní a prispôbovaní programu.

Jedným z kľúčových poznatkov z tejto práce bolo, že spolupráca s poľnohospodármi je veľmi účinná. Kombinácia pilotného testovania v teréne a vedeckého modelovania priniesla významnú pridanú hodnotu. Bolo však konštatované, že použitie modelov v skoršej fáze procesu - pred začatím pilotných projektov - mohlo zlepšiť návrh systému.

Roel Jongeneel, WUR

Bol spomenutý aj význam systému hodnotenia udržateľnosti (SRS), ktorý vyvinula vláda a podporujú poľnohospodári a zainteresované strany a ktorý hodnotí poľnohospodárske podniky na základe ich opatrení v oblasti udržateľnosti v oblastiach, ako je klíma, prírodné

zdroje, biodiverzita a krajina. Každý cieľ má svoje vlastné kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a poľnohospodári získavajú body realizáciou príslušných opatrení a počet bodov určuje finančnú platbu, ktorú dostanú na hektár.

Keďže každá farma je iná, na zabezpečenie spravodlivosti sa používa priemerná výška platby, hoci skutočná suma sa môže líšiť v závislosti od bodového hodnotenia farmy.

Remco Schreuder, RVO (Dutch Paying Agency)

Otázky, úvahy a obavy týkajúce sa holandského modelu

Počas zasadnutia účastníci položili niekoľko podnetných otázok, ktoré umožnili hlbšie preniknúť do metodiky a aplikácie našich modelov. Napríklad, **ako modely zohľadňujú vplyvy na životné prostredie**. Bolo vysvetlené, že hoci sú ekosystémy v zásade navrhnuté tak, aby znižovali vplyvy na životné prostredie a klímu, a rámec

obsahuje ukazovatele na meranie týchto výsledkov, pôvodné plány na úplné posúdenie vplyvu na životné prostredie boli upravené z dôvodu obmedzených zdrojov. Dôraz sa presunul na priamu podporu poľnohospodárov pri ich prechode na udržateľnejšie postupy prostredníctvom stimulov v rámci ekosystémov.

Vyskytli sa aj otázky týkajúce sa uskutočniteľnosti účinného uplatňovania týchto modelov vzhľadom na často krátke termíny spojené s procesmi, ako sú hodnotenia ex ante. Bolo objasnené, že je to absolútne možné: *aj v rámci obmedzených časových rámcov môžu tieto modely vytvoriť pevný základ pre následné navrhovanie intervencií, čím sa výrazne zvýši kvalita a spoľahlivosť vývoja politiky, aj keď sa ich plný potenciál nevyužije v prvých fázach* (Remco Schreuder, holandská platobná agentúra SPP).

Diskusia sa potom presunula k implementácii, pričom účastníci sa pýtali, **či sa v celom Holandsku uplatňujú rovnaké bodové hodnoty opatrení** a ako sa monitoruje implementácia na farmách. Bolo spomenuté, že *napriek kontextuálnym rozdielom medzi holandskými regiónmi sa bodový systém pre každé opatrenie zachováva jednotný na celoštátnej úrovni: implementácia na úrovni fariem sa sleduje prostredníctvom rôznych monitorovacích činností, ktoré sú špeciálne prispôbené rôznym typom fariem*.

Bol tiež čas opýtať sa účastníkov na **oblasť vplyvu alebo prvky, o ktorých si myslia, že by sa tento model mohol replikovať v iných krajinách a regiónoch**, a z odpovedí vyplýva, že najdôležitejšími by boli bodový systém ponuky pre flexibilitu poľnohospodárov, aktívna účasť poľnohospodárov a spätná väzba a simulačný nástroj pre poľnohospodárov a politiku.

Ďalšia kľúčová otázka sa týkala časového harmonogramu **predbežného a priebežného preskúmania a jeho dôsledkov pre prispôbenie politiky**. Bolo vysvetlené, že pre toto obdobie sa preskúmanie začalo v roku 2023, pričom intenzívny zber údajov pokračuje počas celého roka 2024 a merania sú upravené tak, aby odrážali rozmanitosť typov poľnohospodárskych podnikov. Toto preskúmanie primárne poskytuje informácie pre budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), ale ako úloha priebežného charakteru môže určite poskytnúť cenné poznatky pre prípadné programové úpravy.

Priestor pre otvorenú diskusiu a reflexiu medzi účastníkmi

Počas zasadnutia bol poskytnutý priestor na diskusiu, aby sa podporila interaktívnejšia výmena nápadov, skúseností a názorov. S využitím digitálnych aplikácií sa riešili **najvýznamnejšie výzvy na prijatie týchto typov nástrojov** v národnom kontexte, ako aj **druh zdrojov a podpory** potrebnej na ich implementáciu.

Stojí za zmienku, že najčastejšie zdôrazňovanými výzvami boli časové obmedzenia, politický cyklus, obmedzenia

dostupnosti, prístupu a kvality údajov alebo nezohľadnenie komplexnej reality agropotravinárskych systémov. Okrem toho publikum ako ďalšie výzvy uviedlo: *dostupnosť a kapacity modelárov, politickú ochotu používať tento druh nástrojov alebo pripravenosť miestnych orgánov spracovať, vyhodnotiť a zaplatiť finančné prostriedky, pretože väčšinu týchto iniciatív brzdí byrokracia, ktorá odrádza poľnohospodárov*.

Ktoré z nasledujúcich skutočností považujete za významnú výzvu pre praktické uplatňovanie a vplyv týchto kvantitatívnych inovačných nástrojov?

Na účinné riešenie identifikovaných problémov a zabezpečenie úspešnej implementácie takýchto nástrojov v iných regiónoch je nevyhnutné identifikovať konkrétne zdroje a podporný mechanizmus potrebný na ich prispôbenie miestnej realite. Poslucháči poukázali na niekoľko kľúčových oblastí, ako napr:

- **Praktické nástroje odbornej prípravy**, pretože ľudia sa musia naučiť, ako ich efektívne používať. To si vyžaduje prístupy odbornej prípravy založené na praxi s využitím realistických scenárov;
- **Konkrétny prístup s viacerými aktérmi**, ktorý si vyžaduje spoločné úsilie zahŕňajúce všetky príslušné zainteresované strany;
- **Proces budovania technických zručností a kapacít** s cieľom posilniť tieto kompetencie na miestnej úrovni;
- **Včasné reakcie miestnych agentúr**, ktoré zabezpečia, že problémy nebudú eskalovať a používatelia dostanú včasnú pomoc;

- **Špecializované tímy na uplatňovanie týchto nástrojov**, aby sa zabezpečila trvalá implementácia a maximálny vplyv; a napokon,
- **Koherentné a zaujímavé povzbudzovanie a dobre štruktúrované prostredie na prijatie týchto nástrojov.**

Pracovný mrak sumarizujúci zasadnutie

Ďalšie kroky

Na záver školenia akadémie bol predstavený rad ďalších krokov vrátane toho, že materiály zo stretnutia a správa o hlavných diskutovaných prvkoch budú k dispozícii na stránke podujatia a na kanáli YouTube.

Všetky prezentácie a záznamy sú k dispozícii na [stránke podujatia](#).

Zapojte sa do projektu, [tu](#).

Alebo sa prihláste na odber noviniek [tu](#).

Nové vzdelávacie moduly akadémie budú zverejnené v blízkej budúcnosti [tu](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

